

Verkoopcontracten

Voor de verkoopcontracten wordt een register gehouden naar dezelfde principes ingericht, waarvan we dus de liniatuur-samenstelling aan den lezer over kunnen laten. Alleen de contract-verkopen (niet de reizigersorders voor de kleine afleveringen) worden hierin opgenomen.

Hoofdzak is dat hier de bepaling der winstpunten op gelijke wijze geschiedt als bovenaangegeven voor de inkoop.

Bootenboek.

In het bootenboek worden, behoudens de aankopen bovenbedoeld, ook de facturbedragen opgenomen en worden de kosten van aanvoer, assurantie etc. tot en met den veemopslag opgenomen. Hierin ligt dus de controle dat geen andere kosten worden betaald dan in verband met de koopconditie toelaatbaar is.

Verkopen van stoomende partijen worden in dit register afgeschreven, zoodat hierin tevens controle verkregen wordt op het quantum, dat per saldo te Amsterdam moet worden aangevoerd en dat na het ontvangen opslagbewijs in de voorraadadministratie wordt opgenomen. Dit register stelt, daar elke verzending hierin is opgenomen tevens in staat de ter acceptatie aangeboden documentenwissel te controleren. Vermelding van gedaan accept en betaaldatum in het register, waarin later na de betaling ook aantekening van de ontvangst der documenten. De verdere behandeling van den wissel valt buiten dit vraagstuk.

Locokoop en verkoop Reizigersorders

Deze worden in registers naar een gewone voor zulke transacties gebruikelijke en dus aan deelnemers der studiekolom welbekende wijze gehouden. De ontvangst of aflevering wordt door invulling van factuurdatum en nummer vastgelegd.

Bij de maanbalans wordt het voor- of nadeelig verschil op niet uitgevoerde orders bepaald door de verschillen met de marktnotering te berekenen. Behandeling van deze verschillen als bovenbeschreven met winstpunten is hier niet van belang, daar deze orders niet langer dan een maand openstaan.

Voorraadadministratie

Deze sluit aan bij het bootenboek en geeft dus op gebruikelijke wijze (naar de verschillende wijzen naar verkoop-soorten onderscheiding gerubriceerd) de voorraden op veem aanwezig onder vermelding van naam veem en ceelnummer.

In het inkoopboek en verkoopboek wordt Santos en Robusta afzonderlijk gehouden en in speciale kolommen de gefactureerde hoeveelheden vermeld, welke nader op de betreffende grootboekrekening „Santokoffies” en „Robustakoffies” worden vermeld. De hoofdadministratie geeft dus een totaalcontrole op den voorraad.

Van de ceelen in onderpand bij de A. L. K. houdt men aantekening in het voorraadboek, zoodat men bij inventarisatie gemakkelijk zien kan, welke ceelen op kantoor aanwezig moeten zijn.

Een afzonderlijk eenvoudig controleboekje op de bij de A.L.K. liggende ceelnummers behoeft geen nadere beschrijving.

Effectieve positie.

Men stelle tegenover elkander:

de hoeveelheid van beide soorten in inkoop- of verkoopcontracten nog loopende; het quantum van loco-inkoop, nog niet door ons ontvangen en van loco- en reizigers verkopen nog niet afgeleverd, de op veem liggende voorraad en het quantum nog in verkoopcontracten verkocht, maar niet afgeleverd. Een en ander mede te onderscheiden naar de verschillende maanden, waarop de contracten loopen.

Contracten A. L. K.

Hierbij is het niet noodig om inkoop- en verkooporders in afzonderlijke administratie te scheiden, omdat alle contracten betrekking hebben op standaard kwaliteit (Robusta of Santos) en in compensatie worden afgerekend. Een register als model II kan hiervoor worden aangehouden.

Elke maand waarop contracten worden afgesloten krijgt een folio; de datumkolom bevat dan maand en dag waarop het contract is afgesloten.

Wanneer afrekening met de A. L. K. heeft plaats gehad wordt ter bestemde plaats de verwijzing naar de afrekening ingevuld, zoodat dus in het register steeds blijkt, welke contracten nog openstaan.

Opmaking in debet en credit geeft dus, daar elk contract 250 balen is, aan hoe groot de positie in termijncontracten per de betreffende maand is.

Ook hier worden voor inkoop- en verkoopcontracten bij inboeking dadelijk bepaald de voor- of nadeelige verschillen ten aanzien van een standaardnotering.

Maandelijksche becijfering van de winstpunten van de standaardnotering ten aanzien van de marktnotering over het saldo der contracten geeft dus aan hoe bij elke maanbalans het cijfer der voorloopige winstpunten gereduceerd moet worden om de juiste contractwinst te bepalen.

Wanneer bij afwikkeling van contracten door de Kas aanzegging tot levering gedaan wordt, wordt de ontvangen koffie in de voorraadadministratie gebracht, bijzonderheden zijn daaraan niet verbonden. Alleen moet erop gelet worden dat het verband met de hoeveelheden in de hoofdadministratie bewaard blijft.

Geen inzendingen werden op dit vraagstuk ontvangen, wat steller zeer verbaasd, daar de enkele technische moeilijkheden die hierin zaten, toch aan elk die Handelstechniek bestudeerd heeft bekend moeten zijn.

Voor ditmaal zal, teneinde het interesse bij studeerenden wat aan te wakkeren, een examenopgave in de studierubriek opgegeven worden.

FISCALITEITEN

Onder de voorgestelde wijzigingen der Belastingwetten in den laatsten tijd aangenomen, een aantal der werkelijk onrustbarend is geworden, is er een, waarbij het 3e lid van art. 11 der Wet op de Dividend en Tantième Belasting ingetrokken is.

Het diende ter bescherming van de belangen van de aandeelhouders tegen directeuren en commissarissen hunner Naamlooze Vennootschappen. Het bepaalde, dat de belasting verschuldigd van de tantièmes daarvan afgehouden moet worden, en dat alles wat in strijd hiermede door de tantiëmist is genoten van hen teruggevorderd kan worden, terwijl ten overvloede is bepaald, dat elk besluit, dat met die bepalingen in strijd is, nietig is. Reeds bij de behandeling van de wet in de Staten-Generaal stond het artikel in het centrum van de belangstelling. De commentaren er op beslaan kolommen en kolommen in de Handelingen. Reeds daarin komt duidelijk tot uiting, dat men om aandeelhouders te beschermen en te voorkomen, dat de belasting te betalen over de tantièmes hun dividend nog eens extra zou drukken, de bij de winstverdeling noodige berekeningen ter vaststelling van het dividend en de tantièmes nu niet bepaald gemakkelijk maakte. Helaas werd deze moeilijkheid voorname-lijk als betoog gebruikt om het niet al te moeilijk te maken en dus de geheele belasting op de tantièmes maar te laten vervallen. Hierteegen hadden de elkaar in snelle vaart opvolgende Ministers, n.l. eerst *Treub*, daarna *van Gijn* en vervolgens weer *Treub* bezwaar, totdat de laatste er in slaagde de bezwaren te overwinnen door de berekening als bijzonder eenvoudig voor

over de bruto uitkeering van het tantième, doch haar reclame was afgewezen door den Raad van Beroep, omdat erkend was, dat de belasting niet in mindering van het salaris en winst-aandeel werd gebracht. Daar de belasting werd geheven over hetgeen de genietters werkelijk in handen kregen, was de aanslag, volgens den Raad, juist opgelegd.

De Hooge Raad echter concludeerde uit de omstandigheid dat krachtens art. 11 een uitkeering van tantième, waarvan de daarop verschuldigde belasting niet is afgetrokken, in strijd met de wet geschiedt en zonder nader besluit terug gevorderd kan worden, volgt, dat dit bedrag niet behoorde tot dit uitdeelingen, waarop de directie of commissarissen recht hebben.

De uitspraak werd dus gecasseerd en de aanslag moest over $\frac{100}{109.05}$ van het tantième berekend worden.

Dit arrest is zeker de aanleiding geweest voor het indienen van het hierboven bedoelde wetsontwerp. In de practijk toch was gebleken, dat art. 11 derde lid in zeer vele gevallen een doode letter was, waar men zich toch niet aan stoorde. Het had eenerzijde geen beteekenis, wanneer de aandeelhouders dezelfde waren als de bestuurders, anderzijds is het onverschillig of de N.V. de belasting *kan* terug vorderen, indien degenen die de tantièmes genoten, de overwegende macht in handen hebben.

Waar dit nu het geval in een groot deel, om niet te zeggen het overgrootste deel der Nederlandsche Naamlooze Vennootschappen is, sprak het van zelf, dat ondanks de zorg van den Wetgever in de practijk de rechten van de aandeelhouders indien zij aangetast werden, niet te verdedigen waren.

Had de administratie vóór dien tijd de belasting berekend, naar het bedrag, dat de tantiëmist in handen kregen en dus vermeld was op het aangiftebiljet, nu zou men moeten nagaan, hoe het tantième berekend was en of de belasting reeds in mindering werd gebracht of niet, waarna men het bedrag hetzij van, hetzij boven het honderd moest berekenen.

Deze moeilijkheden hebben aan het korte bestaan van art. 11 derde lid een einde gemaakt. In zoover was dit bestaan nuttig, doordat het opnieuw leert, dat iemand, in casu de aandeelhouders niet-insiders, niet beschermd kunnen worden, als zij zich niet zelf weten te verdedigen. Ook kan men van meening zijn, dat „der Mohr seine Schuldigkeit getan“, en deswege „gehen kann“, daar het diende om het argument der bestrijders der tantième-belasting, dat de tantiëmist de op hen gelegden last toch zouden afwentelen op de aandeelhouders, te weerleggen.

J. H. HAGEMAN

EXAMEN VAN HET NEDERLANDSCH INSTITUUT VAN ACCOUNTANTS

FINANCIEELE REKENKUNDE

DONDERDAG 14 MEI 1925

9—1 uur

I

Bij eene n -jarige $p\%$ leening, losbaar in annuïteiten, is de 1e aflossing A^1

Gevraagd wordt:

1e De formule voor de X e aflossing

2e „ „ „ het totaal afgeloste bedrag na de X e aflossing.

3e Indien de bedragen, die aan het einde van elk jaar in

totaal zijn afgelost onder elkaar in een kolom worden geplaatst, wat is dan de som van alle in die kolom voorkomende bedragen?

De formules moeten worden uitgedrukt in A^1 , p , x en n .

II

Een fabriek verkoopt hare machines volgens het huurkoopstelsel, tegen maandelijksche betaling van f 293.75 postnummerando gedurende 4 jaar, berekend naar een rente van $1\frac{1}{2}\%$ per maand.

Gevraagd wordt:

- Het bedrag van de contante verkoopsom.
- Hoeveel op die contante verkoopsom wordt afgelost in het 1e jaar, in het 2e jaar, in het 3e jaar en in het 4e jaar? (elk jaar afzonderlijk in een totaal per jaar, niet per maand).

III

Een leening, groot f 2400.—, af te lossen met f 100.— aan het eind van iedere maand, is gesloten tegen $7\frac{7}{8}\%$'s-jaars. Welk bedrag wordt bij het sluiten der leening uitbetaald, indien dan de verschuldigde rente, volgens het beginsel van samengestelden interest op hare contante waarde berekend, wordt ingehouden?

IV

Een bank heeft op 31 December 1924 op een harer cliënten een vordering van f 20.000.—. De client heeft zijn zaken gelijkwideerd; hij heeft geen bezittingen meer en een ondergeschikte betrekking aanvaard, die hem in staat zal stellen, voortaan aan het einde van elk kwartaal f 150.— af te betalen en bovendien jaarlijks op den 30sten Juni een bedrag van f 500.—.

De bank is in het bezit van een haar door den client verpande levensverzekeringsspolis, nominaal groot f 10.000.—, uit te keeren op 31 December 1939 of bij eerder overlijden van den client. De premie ad f 400.— is jaarlijks bij vooruitbetaling op den 31sten December te voldoen. De premie, vervallende 31 December 1924 werd nog door den client betaald; voortaan echter zal de bank de premiën moeten voldoen.

Hoeveel dient de bank op 31 December 1924 op hare vordering af te schrijven bij een rentestand van $1\frac{1}{2}\%$ per kwartaal, indien zij taxcert, dat haar client nog 20 jaar zal leven en de bovenvermelde afbetalingen steeds op tijd zal kunnen doen.

ONTVANGEN BOEKWERKEN

Begroting en Rekening van Gemeentebedrijven door *N. L. Reuvekamp*. Uitgever *N. Samson*, Alphen aan den Rijn 1925 (brochure).

Nieuwe stroomingen in het Nederlandsche Bankwezen door *Dr. H. M. Horschfeld* en

Regeringsbemoeiing met het bedrijfsleven in Nederland en Ned.-Indië, door *Mr. M. W. H. Treub*, beide uitgaven van *J. J. Romein & Zonen*, Roermond. Prijs resp. f 0.75 en f 1.25.